

SEQUÊNCIA DE ENSINO DE ESCRITA NO ENSINO MÉDIO: PERCEPÇÃO DE APRENDIZAGENS E AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DIDÁTICO

WRITING TEACHING SEQUENCE IN HIGH SCHOOL: PERCEPTION OF LEARNING AND EVALUATION OF THE DIDACTIC PROCEDURE

Kathia Alexandra Lara Canizares⁴⁴
Rosa Maria Manzoni⁴⁵

RESUMO

Este relato de experiência, do campo da Engenharia Didática de Ensino de Língua, tem por objetivo apresentar a percepção de estudantes de ensino médio sobre uma sequência de ensino, após a participação de uma intervenção didática de 17 horas-aula, visando ao desenvolvimento de capacidades de linguagem para a produção do gênero dissertação argumentativa de vestibular. Para tais finalidades foram feitas perguntas fechadas e abertas no intuito de registrar as percepções sobre as dificuldades relacionadas com a sequência de ensino, adequação do tempo de intervenção e obstáculos na escrita. Os resultados apontam para repensar sobre a forma de organização da sequência didática, no formato de intervenção compacta ou distribuída ao longo do ano escolar.

Palavras-chave: Avaliação de Sequência Didática. Dissertação Argumentativa de Vestibular.

ABSTRACT

This experiential account, from the field of Didactic Engineering in Language Teaching, aims to present high school students' perceptions of a teaching sequence following a didactic intervention of 17 class hours. The intervention aimed at developing language skills to produce the argumentative essay genre for college entrance exams. To achieve this purpose, both closed and open-ended questions were used to record perceptions regarding difficulties associated with the teaching sequence, the adequacy of the intervention time, and obstacles in writing. The results suggest a need to rethink the organization of the didactic sequence, whether in the form of a compact intervention or distributed throughout the school year.

Keywords: Didactic Sequence Assessment. Entrance Examination Argumentative Dissertation.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar informações sobre a percepção dos estudantes participantes de uma experiência de intervenção de ensino, organizada numa sequência didática, que teve como intuito promover capacidades de linguagem na escrita de textos, de alunos da terceira série de ensino médio, de uma escola pública do interior de São Paulo, tendo por alicerce as abordagens teórico-metodológicas do Interacionismo Sociodiscursivo – ISD (Bronckart, 2003, 2006, 2013), da Sequência Didática – SD e Engenharia Didática

44 Mestre em Docência para a Educação Básica UNESP, Bauru; professora da educação básica, doutoranda em Estudos linguísticos UNESP, Araraquara, bolsista CAPES, membro do GEPELin. <https://orcid.org/0000-0001-7912-3449> e-mail: kathia.canizares@unesp.br

45 Livre docente em Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. Doutora em Letras pela UNESP, Assis; professora adjunta FC - UNESP, Bauru; líder do GEPELin. <https://orcid.org/0000-0001-5921-0879> e-mail: rm.manzoni@unesp.br

do Ensino da Língua – EDEL, segundo Dolz, Gagnon e Decândio (2010); Dolz e Abouzaid (2015); Bronckart (2013) e Dolz (2016).

A organização do ensino, em torno de um gênero de texto/discurso, no formato sequência didática, atende as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), por considerar que o ensino de Língua Portuguesa deve prezar pelo tratamento do texto como unidade de trabalho a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo, no qual os saberes sobre a língua, norma-padrão e diferentes semioses são mobilizados, visando ao desenvolvimento de capacidades de linguagem, possibilitando, assim, a maior participação de práticas nas diferentes esferas da atividade humana. Além disso, ensinar a escrita para alunos das séries finais do Ensino Médio, de escolas públicas, carregados de deficiências sobre o conhecimento da estrutura e funcionamento da língua, por diferentes motivos sócio-políticos e históricos, não é fácil e, sem dúvida, ainda é um grande desafio.

Adota-se a concepção de sequência didática de ensino de língua, de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), que a definem como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito”, que dialoga também com a concepção de Dolz e Schneuwly (2004, p. 43) a afirmar que é uma “sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para melhorar uma determinada prática de linguagem”

Neste estudo, ademais de concordar com Manzoni (2012, p.133) sobre a formação da consciência relacionada ao domínio da linguagem, o olhar sobre as práticas de ensino, no contexto da escrita em torno da dissertação argumentativa de vestibular (DAV), não são apenas desenvolvidas com exclusividade para a/pela escola, visto que ao exercer aluno a sua cidadania, plenamente instrumentalizado, apropria-se de conhecimentos sobre o gênero de texto/discurso em questão, demonstra seu domínio na modalidade escrita e padrão da língua portuguesa em diversos processos de seleção (concursos públicos e vestibulares), transcende para o além da escola.

Este relato é um recorte de pesquisa de mestrado (Canizares, 2019) e, portanto, informações detalhadas podem ser encontradas na respectiva dissertação. Neste trabalho, são apresentadas algumas percepções de 40 estudantes pertencentes a uma turma da terceira série do ensino médio, que participaram da intervenção didática, por cerca de um mês, em 2018. Nesse sentido, após a produção final de textos, foi proposta aos estudantes a realização da avaliação da sequência didática, para refletir sobre o processo, considerando que as contribuições dos estudantes poderão orientar novas intervenções. Para tal finalidade alguns questionamentos foram realizados, mas antes de tudo, com o intuito de localizar o objeto que foi abordado pelos estudantes, primeiramente, faz-se necessário apresentar, de forma sucinta, a sequência didática de ensino de escrita do gênero dissertação argumentativa de vestibular.

PERCURSO DA INTERVENÇÃO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO

As informações sobre a percepção e avaliação dos estudantes foram observadas a partir de uma intervenção didática em forma de sequência didática para o ensino e/ou desenvolvimento de capacidades de linguagem na produção escrita da DAV, considerando situações de aprendizagem e produções coletivas, com colegas de turma e com o professor, e individuais (a própria escrita), seguindo propostas de Dolz (1994); Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 2010) e Bronckart (2013). Sob essa ótica, a sequência contemplou: apresentação da

situação inicial e avaliação formativa (produção inicial); oficinas modulares (módulos), com propostas de tarefas, considerando as diferentes dimensões ensináveis do gênero de texto/ discurso, assim como observando as capacidades de linguagem que ainda necessitavam ser desenvolvidas para a escrita do texto em questão; avaliação somativa e produção final de textos, possibilitando as constatações observadas ao longo do processo.

Entre setembro e outubro de 2018, ao longo de 17 horas-aulas, foi realizada a intervenção, organizada em forma de sequência didática e centrada na DAV, como objeto de estudo e instrumento de ensino. As oficinas começaram com a apresentação inicial das atividades propostas, explicitação dos objetivos, visando à conscientização do processo, entrega de roteiro de trabalho (para otimizar o tempo), desenvolvimento e, algumas vezes, produção de textos curtos e correção de atividades; sempre trabalhando em grupos de cinco estudantes, interagindo o tempo todo. As intervenções do professor variaram em função das necessidades dos grupos; às vezes com correções orais diretas e questionamentos.

Na **situação inicial**, após a explicação da consigna, foram esclarecidas questões sobre o gênero de texto e projeto de escrita. Em seguida, para a primeira escrita, foi entregue a consigna, composta por excertos sobre o tema, instruções e com a proposta temática de redigir uma dissertação, no formato do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), sobre o tema: *Reconhecimento das especificidades da literatura de autoria indígena em meio a tantos apagamentos e a sua inserção na escola: apenas variação de uma mesma concepção de homem ou um novo olhar sobre a identidade brasileira?*

No verso da folha da proposta, havia uma grade com os critérios de avaliação: coerência no conjunto do texto; adequação ao gênero; pertinência das informações; adequação do conteúdo temático; progressão de frases e parágrafos; *layout* com título opcional; sequência argumentativa; organizadores lógico-argumentativos e enumerativos (conexão); coesão nominal; coesão verbal; gerenciamento e atribuição das vozes; adequação de marcas modais; problemas de escrita de natureza transversal (ortografia, pontuação, separação silábica, acentuação de palavras, concordância). Cada um desses critérios foi explicado aos alunos. Nesse sentido, de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 87), a explicação da terminologia permite “introduzir uma primeira linguagem comum entre aprendizes e professor”.

Depois da escrita, os alunos trocaram seus textos e avaliaram-nos segundo a grade de análise elaborada de acordo com o objetivo do procedimento, classificando cada critério como presente, parcial ou ausente, com a finalidade de colocá-los em situação de conscientização da sua própria escrita. Após essa etapa, o professor avaliou os textos guiando-se pelos mesmos critérios para direcionar as tarefas das oficinas da sequência didática. O quadro 1 apresenta sucintamente as atividades e objetivos de cada uma das oficinas.

Quadro 1 – Sequência didática se ensino – gênero textual DAV

	Objetivos	Atividades	
<i>Situação Inicial</i>			
Apresentação do projeto de comunicação. Avaliação formativa e produção inicial	Esclarecer o objetivo principal do projeto, a metodologia e forma de avaliação. Avaliar capacidades de linguagem que os alunos faltam desenvolver na produção da DAV.	Apresentação do projeto de dizer. Leitura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) e do termo assentimento livre esclarecido (TALE). Reconhecimento dos critérios de avaliação. Produção escrita da DAV	3h

Módulo I			
OFICINA 1 Importância e características da DAV Introdução	Identificar a função social da argumentação e as características constitutivas do gênero (layout).	Identificação de autoria e interlocutores, intencionalidade de gêneros diversos da ordem do argumentar. Plano geral da DAV: observação e análise de textos autênticos. Reconhecimento tema, problema e tese.	2h
OFICINA 2 Estrutura do texto argumentativo	Conhecer e planificar estratégias argumentativas.	Identificação da sequência argumentativa em diferentes gêneros da ordem do argumentar. Compreensão da consigna dos processos seletivos de vestibular.	2h
OFICINA 3 Estrutura da sequência argumentativa	Reconhecer o esquema da sequência textual argumentativa. Construir sequências argumentativas.	Proposição de premissas e conclusões. Reorganização de sequências. Reconhecimento e uso dos tipos de estratégias argumentativas. Construção de argumentação contrária.	2h
Módulo II			
OFICINA 4 Marcadores textuais: conectores	Reconhecer e utilizar operadores argumentativos, e organizadores textuais.	Uso de operadores nos argumentos causa/consequência e argumentação concessiva, de refutação, contestação e de ressalva.	2h
OFICINA 5 Mecanismos enunciativos: vozes e modalizadores textuais	Desenvolver argumentos por autoria. Identificar e usar vozes sociais. Reconhecer expressões que denotem modalização. Redigir conclusões com intervenção social.	Uso de modalizadores que constituem os argumentos de certeza e probabilidade. Reconhecimento de vozes e argumentos por autoria. Vozes sociais na conclusão do ENEM.	2h
OFICINA 6 Questões transversais: revisão gramatical	Identificar falácias e ilogismos. Desfazer as ambiguidades. Revisitar algumas questões gramaticais.	Falácias, ilogismo e ambiguidade. Crase, colocação pronominal e uso de mesmo/mesma como substituto do pronome ou substantivo.	2h
Finalização Avaliação somativa ou produção final	Avaliar capacidades linguagens que os alunos desenvolveram na produção final da DAV	Produção escrita da DAV. Acesso à grade de avaliação e avaliação pelos pares.	2h

Fonte: Canizares (2019).

Na oficina I, foram realizadas tarefas de análise e identificação de autoria, interlocutores, intencionalidade e função social de diversos gêneros de textos da ordem do argumentar; discussão e percepção das representações da situação de comunicação de diferentes textos de referência; análise de textos para promover a observação atenta das partes constitutivas, ou plano geral da DAV, utilizando-se de exemplares autênticos do processo seletivo ENEM, conhecidas como "Redação nota 1000", observando o *layout* do texto, a organização da introdução, desenvolvimento, conclusão e cumprimento da proposta de intervenção. Finalmente, foi proposta a produção textual extrassala de um texto opinativo-argumentativo, discutido na aula seguinte.

Na oficina 2, foram desenvolvidas tarefas de observação da estrutura da introdução do texto argumentativo, identificando tema, problema, tese e formas de planejamento. As tarefas abrangeram o processo de problematização a partir de um tema polêmico; análise e identificação de possíveis teses em excertos sobre temas diferentes; identificação e redação de um ponto de vista. Finalmente, após a explicação das estratégias de planejamento, utilizaram-se excertos retirados de produções textuais sobre temas de vestibulares passados, visando à identificação das diferentes estratégias que os autores usaram para compor a introdução da DAV.

Na oficina 3, tarefas foram realizadas visando à identificação da estrutura e à reorganização das sequências argumentativas, proposição de premissas e conclusões; reconhecimento e construção de estratégias argumentativas; identificação e diferenciação dos componentes da sequência textual argumentativa. Finalmente, foi proposta a identificação da estratégia argumentativa de causa e consequência em textos; redação da conclusão a partir de premissas, considerando as possíveis justificativas; identificação de opinião contrária a uma tese.

Na oficina 4, foram realizadas tarefas relacionadas à análise e uso de operadores argumentativos, de concessão, refutação, contestação e ressalva; escolha do operador adequado dentre uma coletânea de unidades linguísticas e de textos segmentados; conexões de trechos de textos por meio de um operador de argumentação contrário ou concessivo; identificação de falácias; exercícios de interpretação e reescrita de textos para desfazer a ambiguidade ocasionada pela ausência e/ou uso inadequado da pontuação.

Na oficina 5, foram realizadas tarefas de análise e uso de modalizadores de certeza e probabilidade; exercícios de reconhecimento de vozes e argumentação por autoria; identificação de vozes sociais; demarcação de posicionamento do autor em relação ao conteúdo temático; pesquisa de citações sobre vários temas, identificando a autoria e a área à qual pertenciam (literatura, sociologia, filosofia, história, geografia, política, arte, cinema, música etc.) e apresentação do resultado das pesquisas; redação de textos curtos com argumentos de autoria utilizando-se das pesquisas; exercício de diferenciação entre as conclusões das propostas da Unesp e do Enem; e redação de uma conclusão com uma proposta de intervenção.

Na oficina 6, após a socialização da tarefa da oficina anterior, exercícios de fixação foram propostos sobre colocação pronominal, uso do recurso anafórico “mesmo, mesma, mesmos, mesmas”, como substituto do pronome ou substantivo, e crase.

Finalmente, no fechamento da intervenção didática, foi realizada a avaliação somativa e a produção final do texto escrito, utilizando-se da mesma consigna e critérios de avaliação da primeira produção. Antes da avaliação do professor, os estudantes tiveram a oportunidade de avaliar os pares, de forma análoga à primeira produção.

Após a finalização de todas as atividades da sequência didática e das devolutivas das produções, os estudantes foram convidados a realizarem a avaliação da intervenção, sem se identificar.

AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES

Considera-se a avaliação da intervenção didática, realizada pelos 40 estudantes, um instrumento importante para a validação do desenvolvimento das atividades de leitura e escrita da sequência didática, que se utilizou de. Nesse viés, pouco antes do término do ano letivo, mais ou menos um mês depois da finalização da sequência, foram realizados cinco questões fechadas e uma aberta:

1) *O conteúdo desenvolvido foi: muito fácil – fácil – médio – difícil – muito difícil – outra resposta*

2) *Você considera que o seu aprendizado foi: muito bom – bom – médio – regular – ruim – outra resposta*

3) O tempo da sequência foi: muito longo – longo – ideal – curto – outra resposta

4) Qual parte do conteúdo da sequência considerou mais difícil? conteúdo temático – desenvolver o gênero DAV – desenvolver a escrita – outra resposta

5) Em relação ao desenvolvimento da argumentação, qual foi a maior dificuldade na produção escrita? Desenvolver o tópico frasal (frase inicial) – justificar a frase inicial (argumentação) – sintetizar ou concluir o parágrafo – estruturar a ressalva – usar operadores argumentativos – outra resposta

6) Dê sugestões para ajudar a promover o aprendizado dos alunos em relação à escrita da dissertação argumentativa de vestibular.

Com relação à percepção do **conteúdo** desenvolvido na sequência de ensino, o resultado apontou que, para 66% dos alunos, apresentou dificuldade média e, para 21%, foi difícil, isto é, cerca de 2 estudantes a cada 10 encontraram dificuldades diversas ao longo das atividades propostas durante a sequência de ensino. Por outro lado, quanto à avaliação da própria **aprendizagem**, 58% dos estudantes qualificaram-na como boa e, 29%, como muito boa, enquanto 13% consideraram regular e média a sua aprendizagem.

Considerando que a sequência didática de ensino foi desenvolvida em 17 horas-aulas consecutivas, a percepção dos estudantes, em relação ao **tempo**, foi registrada como ideal para a maioria (55% dos estudantes). Entretanto, pouco menos da metade (45%) considerou curto o tempo. Nesse quesito, alguns alunos sugeriram que a sequência poderia ser distribuída ao longo do ano.

Com relação às **dificuldades** enfrentadas durante a escrita da DAV, 45% dos estudantes consideraram a ação de começar a escrever como sendo a mais difícil (desenvolver a escrita). Por outro lado, 29% dos estudantes encontraram dificuldade na percepção das características do gênero de texto/discurso (desenvolver o gênero). Já 21% dos estudantes escreveram que a maior dificuldade foi o tema proposto (conteúdo temático) e 5% declararam não ter tido dificuldades.

No início da sequência de ensino, com relação ao **desenvolvimento da argumentação**, 45% dos estudantes afirmaram ter dificuldades na elaboração do tópico frasal ou premissa inicial do parágrafo argumentativo, enquanto 26% atribuíram o maior obstáculo à estruturação da estratégia argumentativa. Entretanto, ao finalizar a sequência de ensino, 26% atribuíram as dificuldades à estruturação da ressalva; 21%, ao uso dos operadores argumentativos e 50%, à estruturação de toda a sequência argumentativa.

Os alunos apontaram como um dos obstáculos para o desenvolvimento da escrita a falta de saberes relacionados ao conteúdo temático da redação, visto que, ao solicitar sugestões (de forma opcional) para ajudar a promover o aprendizado dos alunos em relação à escrita, algumas das respostas foram:

“Seria interessante que a SD fosse trabalhada com mais professores de diferentes disciplinas como história, geografia, filosofia e sociologia”. “Desenvolver argumentos que comprovem o que foi falado sobre mais temas”. “Seria ótimo a apresentação de argumentos, citações e dados. “Treinar mais as formas de iniciar os textos e a primeira frase do parágrafo”. “A DAV deveria ser trabalhada em aula por um período maior”. “A SD poderia ser por mais tempo”. “Nunca aprendi tanto em tão pouco tempo”.

Em relação ao tempo da sequência didática, alguns estudantes apontaram como sendo muito curto, mas outros alunos manifestaram que, se fosse maior, seria cansativo. Sobre esse assunto, Pasquier e Dolz (1996) afirmam que o ensino condensado produz melhores resultados. Nesse sentido, para esses autores,

O ensino intensivo justifica-se por várias razões. Em primeiro lugar, quando as atividades orientadas para um mesmo objetivo se sucedem cotidianamente, há menos perda por esquecimento e pode-se assegurar melhor a continuidade na aprendizagem. Ao contrário, a interrupção de uma semana entre duas sessões de trabalho consagradas a uma mesma noção costuma produzir efeito contrário. Em segundo lugar, e esta é a razão principal, porque toda aprendizagem supõe, por parte do aprendiz, uma consciência clara do que faz, de por que o faz e de para onde se dirige. Esta consciência não pode ser mantida indefinidamente. Acima de uma, duas ou três semanas (conforme a idade), observamos que os alunos não só perdem o interesse, mas também já não sabem muito bem por que razões estão fazendo as atividades e os exercícios que lhes propomos. O vocabulário escolar dispõe de toda uma série de termos para designar esta atitude dos alunos: cansaço, desatenção, desinteresse etc. (Pasquier e Dolz, 1996, p. 34).

Ao longo do desenvolvimento desta intervenção didática, tentou-se não perder de vista a linha de ação didática do ensino da língua portuguesa, de Pasquier e Dolz (1996). Esses autores propõem: diversidade textual (aprendizagens específicas de diversos gêneros textuais); aprendizagem precoce; aprendizagem em espiral; começar com tarefas complexas (do complexo para o simples para voltar ao complexo); ensino intensivo (períodos curtos); textos sociais em uso; atividades de revisão e reescrita (como atividade de aprendizagem); método indutivo (apropriação por parte do aluno); regulação externa e interna; organização do ensino em sequências didáticas.

CONSIDERAÇÕES

O objetivo deste trabalho foi refletir sobre a percepção dos estudantes participantes de uma experiência de intervenção de ensino, organizada numa sequência didática de 17 horas-aula consecutivas, que teve como intuito promover capacidades de linguagem na escrita de textos do gênero dissertação argumentativa de vestibular, produzidos por estudantes da terceira série de ensino médio.

Destaca-se que a maior parte dos estudantes apontou que a sequência teve uma dificuldade média, e o tempo foi considerado ideal. Da mesma forma, a autopercepção de aprendizagem foi boa e muito boa para a maioria. Contudo, os estudantes apontaram o começar a escrever e a estruturação da argumentação como sendo os maiores **obstáculos** na escrita da DAV.

Entre as sugestões dos estudantes ressalta-se a proposta da interdisciplinaridade para a escrita, e maior tempo para treinar o início da escrita. Finalmente, sobre o apontamento de alguns alunos acerca do tempo da SD (17 horas-aula para produção inicial, oficinas e produção final) que, segundo eles, deveria ser maior, acredita-se que seria sim possível considerar esse aumento, entretanto a sua distribuição poderia ser abordada, em forma de etapas, ao longo do ano, em formato de itinerário de ensino, conforme as sugestões de Dolz (2016).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília-DF: Ministério da Educação. 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf.

BRONCKART, J. P. **Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano**. Organização A. R. Machado e M. de L. M. Matencio. São Paulo: Campinas: Mercado de letras, 2006.

BRONCKART, J. P. **Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo**. MACHADO, A. R.; CUNHA, P. (trad.). São Paulo: Educ. 2003.

BRONCKART, J. P. Una didáctica de las lenguas para una enseñanza bilingüe. In: DOLZ, J; IDIAZABAL, I. (editores). **Enseñar (lenguas) en contextos multilingües**. España: Argitalpen Zarbitzua, p. 31 – 50, 2013. Disponível em: <https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UHWEB138380.pdf>.

CANIZARES, K. A. L. **Semiotização do conteúdo da literatura indígena na dissertação argumentativa de vestibular**. Dissertação Mestrado, UNESP, 2019.

DOLZ, J. As atividades e os exercícios de língua: uma reflexão sobre a engenharia didática. **D.E.L.T.A.**, v. 32, n. 1, p. 237-260, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/delta/v32n1/0102-4450-delta-32-01-00237.pdf>.

DOLZ, J. La interacción de las actividades orales y escritas en la enseñanza de la argumentación. Comunicación, **Lenguaje y Educación**, v. 23, p. 17-27, 1994. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2941326.pdf>.

DOLZ, J.; ABOUZAIID, M. Pluralidade dos gêneros e singularidade do texto: tensões constitutivas da didática das línguas. **Linha D'Água (Online)**, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 5-25, dez 2015. Disponível em <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:78203>. Acesso em 08 jun. 2019.

DOLZ, J.; GAGNON, R.; DECÂNDIO, F. **Produção escrita e dificuldade de aprendizagem**. DECÂNDIO; MACHADO (trad.). Campinas: Mercado das Letras, 2010.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o ensino oral e a escrita; apresentação de um procedimento. In: DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. Organização e tradução ROJO, R. H. R.; CORDEIRO, G. S. Campinas: Mercado de Letras, p. 81-108, 2004.

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Os gêneros escolares – das práticas de linguagem aos objetos de ensino. In: DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. Organização e tradução ROJO, R. H. R. e CORDEIRO, G. S. Capítulo 3. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

MANZONI, R. M. Ensino da língua portuguesa na perspectiva discursivo-enunciativa: necessidade da interface com a Linguística para a construção dos saberes da docência. In: CALDEIRA, A. M.; ZANATA, E. M.; LEPRE, R. M. (Org.). **Cadernos de docência na educação básica I**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012, 1, pp. 135-148. Disponível em <http://www2.fc.unesp.br/cbe/files/cadernos-eb-01.pdf>.

PASQUIER, A.; DOLZ, J. Un decálogo para enseñar a escribir. In: **Cultura y Educación, Madrid: Infancia y Aprendizaje**. Tradução provisória de Roxane Helena Rodrigues Rojo. Circulação restrita. n. 2, p. 31-41. 1996. Disponível em <https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/4928/um-decalogo-dolz-pasquier.pdf>.